

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

УДК 616.316.-003.4-02:159.942

SADRIEV Nizom Nazhmiddinovich

Assistant

MUSAYEVA Gulchekhra Abdukhaitovna

Assistant

Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan**CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY**

For citation: Sadriyev N.N., Musayeva G.A. Clinical and laboratory assessment of inflammatory periodontal diseases in patients with chronic liver diseases of viral etiology// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.357-365

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605695>

ABSTRACT

Day by day the significance of checking condition of oral mucosa in patients whom identified liver diseases become more necessary, due to in this case always have been formed secondary immunodeficiency which identified in chronic liver disease, in this case it requires permanent correction. Interesting that's fact, infection with viruses of hepatitis can pass through mucous membrane of the oral cavity. Therefore, it is necessary the idea of examination oral condition true, as well as the virus prevention of transmission amid parents and children becomes noticeable.

Keywords: liver disease, virus transmission, periodontal disease, treatment.

САДРИЕВ Низом Нажмиддинович

Ассистент

МУСАЕВА Гулчехра Абдухамитовна

Ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ**АННОТАЦИЯ**

При хронических заболеваниях печени формируется вторичный иммунодефицит, имеющий большое значение для слизистой оболочки полости рта и всего организма, поэтому становится понятной важность проблемы обследования слизистой оболочки полости рта у больных с

патологией печени, требующая своевременной и постоянной коррекции. Интерес представляет тот факт, что инфицирование вирусами гепатита возможно и через слизистую оболочку полости рта. В связи с этим становится очевидной роль обследования слизистой оболочки полости рта для профилактики передачи вируса между родителями и детьми и между супругами.

Ключевые слова: заболевания печени, передача вируса, заболевания пародонта, лечение.

SADRIYEV Nizom Najmiddinovich

Assistent

MUSAYEVA Gulchehra Abduxamitovna

Assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

VIRUSLI ETIOLOGIYAGA EGA BO'LGAN SURUNKALI JIGAR KASALLIKLARI BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA PARODONT YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI KLINIK VA LABORATORIYA BAHOLASH

ANNOTATSIYA

Surunkali jigar kasalliklarida og'iz bo'shlig'i shilliq qavati va butun organizm uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan immunitet tanqisligining ikkilamchi turi kuzatiladi, shuning uchun jigar to'qimasining patologiyasi bo'lgan bemorlarda og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida o'zgarishlar kuzatilishini aniq inobatga olgan holda, bunday bemorlarni o'z vaqtida va doimiy ravishda nazorat ostida bo'lishlarini talab qiladi. Viruslarni yuqtirish og'iz bo'shlig'i shilliq qavati orqali ham amalga oshishi mumkin. Shu munosabat bilan, ota-onalar, bolalar va turmush o'rtoqlar o'rtasida virus tarqalishining oldini olish maqsadida og'iz bo'shlig'i shilliq qavatini tekshirishning roli katta ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. **Kalit so'zlar:** jigar kasalligi, virus yuqishi, parodont kasalligi, davolash.

Актуальность. Среди важных проблем современной практической стоматологии вопросы совершенствования диагностики, профилактики, лечения заболеваний зубов, тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта, несмотря на многочисленные исследования, проводимые во всем мире, остаются актуальными и имеют большое социальное значение. Вирусные гепатиты как в нашей стране, так и за рубежом занимают существенное место в общей патологии человека, нанося существенный социально-экономический ущерб обществу. В настоящее время известно не менее 9 типов вирусных гепатитов человека (А, В, С, D, E, G, F, TT, Sen), среди которых особое внимание следует уделить парентеральным вирусным гепатитам, характеризующимся тяжелыми и хроническими формами с исходом в смешанное инфицирование В+С печени и гепатоцеллюлярную карциному. Носителями этой инфекции в настоящее время являются более 360 млн человек, а от заболеваний, связанных с гепатитом С, ежегодно умирают около 2,1 млн человек [2, 6]. Не менее значимой, а с некоторых позиций даже более важной, является проблема вирусного гепатита С (ВГС). Он привлекает к себе пристальное внимание в связи с высокой частотой формирования хронических форм (до 55-75%) и доминирующим положением среди посттрансфузионных гепатитов. По данным ВОЗ, в настоящее время в мире насчитывается более 168 млн больных хроническим вирусным гепатитом С, а число лиц, инфицированных ВГС, достигает 600 млн человек [5, 6]. Заболеваемость этой инфекцией в последнее время возросла почти в два раза и составляет 161,1 на 100 тыс. населения (2008 г.), а среди детей - в 5-6 раза выше по сравнению со здоровыми людьми. Эти инфекции приобретают все более социальный характер, особенно вовлекая в эпидемический процесс лиц в возрасте от 16 до 32 лет [10,12]. Известно, что хронические заболевания печени вызывают вторичный иммунодефицит, который имеет большое значение для слизистой оболочки полости рта и всего организма в целом, поэтому становится понятной важность обследования слизистой оболочки полости рта у больных с патологией печени, что требует своевременной и постоянной коррекции. Интересен тот факт,

что заражение вирусами гепатита возможно и через слизистую оболочку полости рта, например, при поцелуях [13]. Уже доказано, что вирусы гепатита В и С передаются всеми биологическими жидкостями организма — до 35% вируса гепатита В и до 5% вируса гепатита С. В связи с этим становится очевидной роль обследования слизистой оболочки полости рта в профилактике передачи вируса между родителями и детьми, между супругами [11, 14]. Нельзя не отметить персистенцию различных микроорганизмов в слюне, которые при определенных условиях и вторичном иммунодефиците в организме могут давать начало патогенной флоре, способствующей возникновению заболеваний пародонта. Состояние и заболевания пародонта следует рассматривать как зависящие не только от микробного фактора, но и как результат состояния организма в целом [8, 9]. За 20-летнюю историю дискуссий об определяющих факторах состояния пародонта в настоящее время в мировой печати стали появляться работы, посвященные изменению состояния пародонта при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, инсультах, инфарктах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, поджелудочной железы. Широкая распространенность заболеваний пародонта обосновывает поиск и внедрение в клиническую практику новых средств и методов лечения этой патологии [15].

Цель исследования: повышение эффективности лечения хронического генерализованного пародонтита у больных хроническими вирусными гепатитами В, С и микст-инфекцией В+С.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленных целей и задач исследования в Самаркандской областной стоматологической поликлинике в период с 2020 по 2023 год было проведено клинко-инструментальное исследование состояния тканей пародонта у 110 пациентов в возрасте 20-60 лет с хроническими диффузными заболеваниями печени вирусного генеза. Из числа обследованных пациентов 53 (48,3%) мужчины и 57 (51,6%) женщин имели воспалительные заболевания пародонта в течение 3-5 лет. Распределение пациентов по полу, возрасту и длительности заболевания приведено в таблице 1

Таблица 1

Распределение обследованных больных основной группы по полу, возрасту и длительности заболевания

Пол	Возраст	Продолжительность заболевания, лет			Всего
		1-2 года	2-3 года	3-5 лет	
Женщины	18-27	5	5	6	16
	28-37	4	6	5	15
	38-47	4	5	7	16
	48-55	3	6	5	14
	Всего	16	22	23	61
Мужчины	20-29	4	4	4	12
	30-39	4	3	5	12
	40-49	5	5	4	14
	50-60	3	4	4	11
	Всего	16	16	17	49
Итого		32	38	40	110

Обследование проводилось в два этапа.

Для достижения цели и задач использовались следующие методы: инструментальный, клинко-функциональный, лабораторный, рентгенологический и статистический.

Для достижения целей нами была использована комплексная методология исследования. Всем пациентам проводилось клиническое обследование, которое включало изучение анамнеза жизни и заболевания пациента, жалоб, генетического статуса и

заболевания, диеты и питания. Для оценки тяжести заболевания использовались такие критерии, как клинико-биохимические показатели, иммунологические изменения и апоптоз.

Методы стоматологического исследования. В таблице 2 представлено распределение пациентов в зависимости от пола и нозологических показателей пародонта.

Таблица 2

Распределение больных по полу и нозологическим показателям заболеваний пародонта

Формы заболевания пародонта	Количество пациентов		Всего
	Женщины	Мужчины	
Хронический катаральный гингивит	5 (9,4%)	7 (12,3%)	12 (21,7%)
Хронический генерализованный пародонтит лёгкого степени тяжести	16 (30,2%)	16 (28,1%)	32 (58,3%)
Хронический генерализованный пародонтит среднего степени тяжести	18 (34%)	19 (33,3%)	37 (67,3%)
Хронический генерализованный пародонтит тяжёлого степени тяжести	14 (26,4%)	15 (26,3%)	29 (52,7%)
Всего	53	57	110

Примечание: данные таблицы выполнены в абсолютных числах и %.

Таблица 3

Распределение больных хроническими воспалительными заболеваниями пародонта (заболевания пародонта) по клиническим формам

Диагноз	ХГВ	ХГС	ХГВ+ХГС	Контрольная группа
Хронический катаральный гингивит	10 (20%)	7 (16,6%)	2 (9,1%)	5 (20%)
Хронический генерализованный пародонтит лёгкого степени тяжести	13 (26%)	12 (28,5%)	5 (22,7%)	9 (36%)
Хронический генерализованный пародонтит среднего степени тяжести	15 (30%)	13 (31,1%)	6 (27,3%)	5 (20%)
Хронический генерализованный пародонтит тяжёлого степени тяжести	12 (24%)	10 (23,8%)	9 (40,9%)	6 (24%)
Всего	50 (45,45)	42 (34,54)	22 (20,10)	25

Примечание: данные таблицы выполнены в абсолютных числах и %.

Основные симптомы воспаления пародонта, наблюдаемые в данном исследовании:

-Хронический гингивит.

- Наличие пародонтальных карманов и гноя в них.
- Зубные отложения в пери- и поддесневой области.
- Резорбция альвеолярной кости.
- Подвижность зубов, нарушения окклюзии.
- Гиперчувствительность шейки зуба.
- Нарушение микроциркуляторной системы пародонтального комплекса, изменение

тканевого метаболизма.

- Изменение местной иммунореактивности и резистентности тканей пародонта.
- Изменения в других органах и системах, формирование эндогенной интоксикации.

Легкий хронический генерализованный пародонтит характеризуется

следующими симптомами: пародонтальные карманы глубиной до 3,5 мм, преимущественно в межзубной области;

- степень рентгенологической деструкции костной ткани (отсутствие кортикальных бляшек на верхушках и боковых поверхностях зубов);
- степень потери костной ткани в пародонте, преимущественно в межзубной области;
- альвеолярные перегородки, очаги остеопороза и расширение пародонтального пространства в пришеечной области).

На рентгенограммах определяется деформация корней за счет минерализованных отложений на зубах;

- Зубы неподвижны и не смещены;
- Общее состояние не нарушено;

Хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести

характеризуется:

- Глубиной пародонтальных карманов - до 5 мм;
- Резорбцией костной ткани на 1/3-1/2 межзубной перегородки на рентгенограммах.

Деформация корней на рентгенограммах за счет высокоминерализованных зубных отложений;

- Расшатывание зубов I-II класса, что может привести к смещению зубов.

Тяжелый хронический генерализованный пародонтит определяется по

следующим признакам:

- Пародонтальные карманы глубиной более 5-6 мм;
- Рентгенологическое исследование показывает разрушение более 1/2 альвеолярного отростка или полное отсутствие костной ткани. Зубы смещены, межзубные промежутки изменены, форма корней на рентгенограммах деформирована за счет большого количества минерализованных над- и подальвеолярных отложений;
- Патологическая подвижность, смещение зубов II-III степени;
- Тяжелая травматическая окклюзия;
- Возможные проблемы с общим состоянием пациента.

Обследование 110 пациентов до и после лечения сопровождалось составлением пародонтологической карты с указанием паспортных данных, предшествующих заболеваний, жалоб, наличия кариеса и пломб, аномалий и различных патологических состояний, кровоточивости, степени рецессии десны, подвижности каждого зуба и результатов лабораторных исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Выраженными проявлениями у больных хроническим вирусным гепатитом были жалобы на гиперемию, отечность, кровоточивость десен и подвижность зубов, отраженные в таблице 4 и на рисунке 1. Изучение данных таблицы свидетельствует о том, что большинство больных гепатитом В предъявляли жалобы на гиперемию и кровоточивость (84%) слизистой оболочки десен полости рта, отечность (84%), подвижность зубов (80%), сухость во рту (36,8%), жажду в ночное время (34,2%), разрушенные зубы (31,5%) и жжение и зуд десен

(26,3%). В то же время больные хроническим вирусным гепатитом С предъявляли жалобы на сухость во рту и жажду в ночное время (55,2%), разрушенные зубы (47,3%), кровоточивость десен (34,2%), подвижность зубов и горечь во рту (31,5%). Наблюдались гиперемия и жжение в полости рта (26,3%) и отечность (21,1%) слизистой оболочки полости рта.

Таблица 4

Субъективные жалобы и клинические признаки у обследованных больных с хронической вирусной патологией печени

Субъективные жалобы	ХГВ, n=50		ХГС, n=38	
	абс.	%	абс.	%
Гиперемия	42	84	9	23,6
Отек	40	80	8	21,1
Кровоточивость дёсен	42	84	13	34,2
Подвижность зубов	39	78	14	36,8
Разрушенные зубы	18	36	18	47,3
Сухость во рту	21	42	21	55,2
Горечь во рту	14	28	12	31,5
Жажда ночью	18	36	20	52,6
Жжение и зуд на деснах	9	18	10	26,3

Рисунок 1. Субъективные жалобы и клинические признаки у исследованных пациентов с хронической вирусной патологией печени

С целью изучения степени индивидуального гигиенического состояния зубов и органов полости рта больных нами была выявлена гигиеническая картина полости рта (таблица 5, рис. 2). Удовлетворительное гигиеническое состояние больных ХГВ выявлено у 11 (22,0%) пациентов, удовлетворительное - у 9 (18,0%), неудовлетворительное и плохое - у 8 (16,0%) и очень плохое - у 14 (28,0%).

Таблица 5

Гигиеническое состояние пациентов с хроническими вирусными гепатитами

Гигиеническое состояние	ХГВ, n=50		ХГС, n=38	
	абс.	%	абс.	%
Хороший	12	24	10	26,3
Удовлетворительный	8	16	6	15,8
Неудовлетворительный	9	18	10	26,3
Плохой	7	14	6	15,8
Очень плохой	13	26	7	18,4

Рисунок 2. Гигиеническое состояние пациентов с хроническими вирусными гепатитами

У обследованных больных ХГВ хорошее гигиеническое состояние выявлено у 12 (24%), удовлетворительное - у 8 (16%), неудовлетворительное и плохое - у 9 (18%), очень плохое - у 13 (26%). У больных ХГВ гигиенический индекс (ГИ) составил 2,62%, а при ХГВ 2,77 по отношению к контрольной группе - 1,97, что свидетельствовало о плохом гигиеническом состоянии полости рта. Индекс воспаления десен (ИГД) был повышен при ХГВ и составил 35,8%, а при ХГВ - 26,3%.

Поиск иммунокорректирующей и противовоспалительной терапии, сочетающей местное и системное иммуномодулирующее воздействие на ткани пародонта, обусловил необходимость изучения клинического, иммуномодулирующего и противовоспалительного действия используемых нами препаратов. Все исследуемые пациенты на втором этапе были разделены на 2 группы: 1 - контрольная - 39 больных хроническим вирусным гепатитом, получавших традиционное лечение хронического генерализованного пародонтита, и 2 - основная группа - 55 больных, которым наряду с традиционным лечением назначался иммуномодулирующий препарат Дезоксинат в виде полосканий 4-6 раз в день. Продолжительность курса лечения - 5-10 дней, а также ультразвуковой фонофорез с персиковым маслом на область слизистой оболочки альвеолярного отростка в виде использования мобильной методики в виде скользящих спиралевидных движений по десне в импульсном режиме; время воздействия - 5 минут на каждую челюсть; курс лечения - 10-12 процедур, которые проводились через день. Также была проведена беседа о роли гигиены полости рта в развитии и возникновении заболеваний пародонта. В дальнейшем пациенты обучались правилам гигиенического ухода за полостью рта с использованием зубной нити, зубочисток и зубных эликсиров. Каждому пациенту подбирались зубная щетка и зубная паста.

Каждые полгода специалист проводил тщательную гигиеническую обработку полости рта от кариеса всем пациентам основной и контрольной групп. Для удаления зубных отложений использовались ультразвуковые аппараты и пародонтологические инструменты. После удаления зубных отложений пародонтальные карманы очищались раствором Декасан, а поверхности корней полировались с помощью резиновой насадки и эндоциркулярной щетки. На щетку наносилась полировочная паста.

Зубы с первой или второй степенью подвижности и атрофией альвеолярного отростка до 1/3 длины корня временно шинировались, а жевательные поверхности выравнивались для исключения травматических узлов, способствующих воспалению.

Стоматологические осмотры пациентов с хроническими вирусными заболеваниями печени проводились до начала, через 20 дней после завершения и через 6 месяцев после начала лечения заболеваний пародонта. У 22 пациентов диагностирован хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести. Пациенты предъявляли жалобы на

дискомфорт и кровоточивость при чистке зубов. При объективном осмотре выявлен цианоз маргинальной десны и межзубных сосочков, минерализованные отложения над и под десной, ПМА - $41,34 \pm 2,11\%$ у пациентов основной группы и $47,74 \pm 1,21\%$ (контрольная группа с традиционным лечением). У 19 пациентов диагностирован хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести. Пациенты предъявляли жалобы на зуд десен, жжение, неприятный запах изо рта, кровоточивость десен при чистке зубов или приеме твердой пищи, подвижность одного или нескольких зубов. При объективном осмотре выявлены отек и гиперемия слизистой оболочки десны, над- и поддесневые минерализованные зубные отложения, патологическая подвижность I-II степени. ПМА составила $57,88 \pm 1,61\%$ у пациентов основной группы и $68,78 \pm 2,61\%$ у пациентов контрольной группы. Глубина пародонтальных карманов варьировала от 2 до 5 мм. На рентгенограммах отмечалось преобладание горизонтальной резорбции. В костной ткани отмечалось отсутствие компактного слоя пластинки, деструкция от 1/3 до 1/2 высоты альвеолярной перегородки, очаги остеопороза и расширение пародонтальных щелей.

ВЫВОДЫ.

1. Согласно данным исследования, все пациенты с хроническими вирусными гепатитами В, С и микст-инфекцией В+С нуждались в лечении заболеваний пародонта. Зубные отложения выявлены у 28 (55,2%) больных ХГВ и у 19 (51,5%) больных ХГС, кровоточивость десен наблюдалась у 11 больных (22,8%) ХГВ и у 9 (24,2%) больных ХГС. Патологические пародонтальные карманы размером 4-5 мм и более выявлены у 7 (16,2%) больных ХГВ и у 6 (19,2%) больных ХГС. У пациентов с микст-инфекцией В+С зубные отложения отмечены у 12 (54,5%), а кровоточивость - у 6 (27,3%) пациентов. Патологические карманы были размером 4-5 мм и более 5 мм у 4 (18,2%) пациентов.

Комплексное лечение иммуномодуляторами и противовоспалительными средствами показало хороший клинический ответ у пациентов основной группы: кровотечение прекратилось на вторые сутки лечения, отек исчез на третьи сутки. Аналогичные изменения наступили значительно позже (через 5–6 суток) у пациентов группы сравнения. Хороший уровень гигиены наблюдался через 20 дней и 6 месяцев лечения легкой, средней и тяжелой степени хронического генерализованного пародонтита. Проведенные исследования показали, что после комплексной терапии иммуномодуляторами и противовоспалительными средствами с использованием Дезоксината и ультрафонофореза с персиковым маслом наблюдалось достоверное снижение активности пародонтита. Установлено, что вышеуказанное комплексное лечение играет важную роль в лечении пародонтита, наряду с гигиеническими мероприятиями способствует восстановлению нарушенных иммунологических изменений, значительно уменьшает воспалительные явления, участвует в регенеративном процессе тканей пародонта и значительно увеличивает продолжительность ремиссии.

REFERENCES| CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Alimdjanovich, R. J. WAYS TO IMPROVE THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASE IN WORKERS EXPOSED TO STYRENE POLYMERS.
2. Alimdjanovich, R. J., & Astanovich, A. A. (2023). Development of dental care in uzbekistan using a conceptual approach to improve its quality. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(4), 536-543.
3. Alimdjanovich, R. J., Khairullaevna, O. N., & Normuratovich, N. A. (2021, September). Correction of psychological stress in children with non-pharmacological methods of dental admission. In *Archive of Conferences* (pp. 108-114).
4. Astanovich, A. A., & Ikrombekovna, A. N. (2024). IMPLICATIONS OF TNF- α PRODUCTION ON TISSUE RESISTANCE INDEXES ORAL RESISTANCE IN CHRONIC GENERALISED PERIODONTITIS. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 4(3), 232-235.

5. Asrorovna, X. N., Baxriddinovich, T. A., Bustanovna, I. N., Valijon O'g'li, D. S., & Qizi, T. K. F. (2021). Clinical Application Of Dental Photography By A Dentist. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(09), 10-13.
6. Rizaev, J. A., Khaidarov, N. K., & Abdullaev, 1S. Y. (2021). Current approach to the diagnosis and treatment of glossalgia (literature review). *World Bulletin of Public Health*, 4, 96-98.
7. Anvarovna, A. M., & Astanovich, A. A. (2024). A COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ORTHODONTIC TREATMENT OF PARTIAL DENTITION DEFECTS USING DIGITAL TECHNOLOGIES. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 4(05), 33-40.
8. Nazarova N. S., Islomova N. B. postmenopauza davridagi ayollarda stomatologik kasalliklarining klinik va mikrobiologik ko'rsatmalari va mexanizmlari //Журнал" Медицина и инновации". – 2022. – №. 2. – С. 204-211.
9. Sharipovna N. N., Bustanovna I. N. Assessment of clinical and morphological changes in the oral organs and tissues in post-menopause women //Frontline medical sciences and pharmaceutical journal. – 2022. – Т. 2. – №. 05. – С. 60-67.
10. Sharipovna N. N., Bustonovna I. N. Etiopatogenetic factors in the development of parodontal diseases in post-menopasis women //The american journal of medical sciences and pharmaceutical research. – 2022. – Т. 4. – №. 09.
11. Sharipovna N. N., Bustonovna I. N. Etiopatogenetic factors in the development of parodontal diseases in post-menopasis women //The american journal of medical sciences and pharmaceutical research. – 2022. – Т. 4. – №. 09.
12. Najmiddinovich S. N. et al. CARIES IN SCHOOL CHILDREN AND TREATMENT PREVENTIVE MEASURES //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 16. – С. 44-49.
13. Nazhmiddinovich S. N., Obloberdievich S. J. Optimization of Orthopedic Treatment of Dentition Defects in Patients with Chronic Diseases of the Gastrointestinal Tract //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 157-159.
14. Nazhmiddinovich S. N. OPTIMIZATION OF ORTHOPEDIC TREATMENT OF DENTAL DEFECTS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTROINTESTINAL DISEASES //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 10. – С. 53-58.
15. Sadriev N. N. OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS //Central Asian Journal of Medicine. – 2024. – №. 2. – С. 79-84.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000